

La audiencia preliminar en el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica para la Protección de niños, niñas y adolescentes *

Yasmín Marcano Navarro **

Resumen

La audiencia preliminar constituye una fase estelar del procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, estableciéndose como un acto concentrado en el que se ejerce la función conciliadora, la función saneadora y la función ordenadora. El objetivo de la investigación es precisar el contenido y alcance de la audiencia preliminar mediante el análisis de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia patria. Se concluye que dicha fase beneficia la celeridad y la economía procesal, disminuyendo la litigiosidad cuando fuere posible, o allanando la vía para la celebración de la audiencia de juicio.

Palabras Claves: Audiencia Preliminar, Mediación, Sustanciación.

The preliminary hearing on the ordinary procedure provided by the organic law for the protection of children and adolescents.

Abstract

The preliminary hearing is a primordial step of the ordinary procedure provided by the Organic Law for the Protection of Children and Adoles-

* Recibido: 18/04/2008

Acceptado: 18/05/2008

** Abogada por la Universidad Rafael Urdaneta (URU). Diplomada en Estudios Avanzados sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia (URU). Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta de Derecho Civil I (Personas).